

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
207 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARNING DEPOZIT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHRISH

O.O.Xudayarov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Maqolada depozitning tijorat banklari resurslari tarkibidagidagi ahamiyati bayon etilgan. Depozit siyosati umumiy bank siyosatining asosiy qismlaridan biri bo'lib, unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar ta'kidlangan. Tijorat banklarining depozit faoliyati ko'rsatkichlari statistik va ekonometrik tahlil qilinib, o'rtacha tortilgan depozit foiz stavkasining Tijorat banklarining samarali depozit siyosatini amalga oshirish va mustahkamlash bilan bog'liq ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: depozit, depozit turlari, depozit siyosati, depozit operatsiyalari, muddatli depozitlar, likvidlilik.

Abstract: The article describes the importance of deposits in the resources of commercial banks. The deposit policy is one of the main parts of the general banking policy, and the internal and external factors affecting it are highlighted. Statistical and econometric analysis of deposit performance indicators of commercial banks has been carried out, and scientific proposals and practical recommendations have been formulated related to the implementation and strengthening of the effective deposit policy of commercial banks.

Keywords: deposit, deposit types, deposit policy, deposit operations, term deposits, liquidity.

Аннотация: В статье описано значение депозитов в ресурсах коммерческих банков. Депозитная политика является одной из основных частей общей банковской политики, при этом выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на нее. Проведен статистический и эконометрический анализ показателей эффективности депозитов коммерческих банков, сформулированы научные предложения и практические рекомендации, связанные с реализацией и усилением эффективной депозитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: депозит, виды вкладов, депозитная политика, депозитные операции, срочные депозиты, ликвидность.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda kapitalni jalb qilish va qayta taqsimlash, vaqtincha bo'sh pul mablag'larini to'plash va ularni joylashtirishda tijorat banklari yetakchi rol o'ynaydi. Tijorat bankini rivojlantirish kredit tashkiloti faoliyatining xususiyatlari, bank faoliyati sifat ko'rsatkichlarining kelgusidagi o'sishi va yaxshilanishidagi ustuvorliklarni tanlash uning mijozlarini bank faoliyati amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga oluvchi iqtisodiy asoslangan va qat'iy ishlab chiqilgan depozit siyosatiga ishonirish kabi masalalarni ta'minlamay turib mumkin emas. Hozirgi sharoitda bank tizimini rivojlanishi bank xizmatlarini bozorga olib chiqish uchun informatsion texnologiyalardan keng foydalanish, eng yangi texnikaviy vositalar va ilg'or bank texnologiyalarini joriy qilish, shuningdek, depozit xizmatlarning jozibadorligini oshiruvchi uslublarini izlash bilan

bog'liqdir¹. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy va samarali tayanchlaridan biri moliyaviy jihatdan mustahkam va barqaror bank tizimidir. Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi va kelajakdagi taraqqiyoti, avvalambor, barpo etilgan bank tizimining faoliyatiga bog'liq. Mamlakatimizda eksportga yo'naltirilgan tovar va xizmatlar hajmini oshirish, banklarning likvidligini ta'minlash va milliy valyuta barqarorligini oshirish, aholining milliy valyutaga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda tijorat banklari resurslarini samarali boshqarish muhim o'rin tutadi.

Mustaqillik yillarida ikki pog'onali mukammal bank tizimi rivojlanib, bank xizmatlari ko'rsatish turlarida katta o'zgarishlar ro'y berdi, shuningdek, xorijiy banklar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi va takomillashtirildi. Biroq, banklarning resurslardan samarali foydalanishi bilan bog'liq ayrim masalalar va ularning depozit bazasini kengaytirish dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababdan ham, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60 foizgacha yetkazish belgilangan².

Tijorat banklarining depozit operatsiyalari rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat³:

1) ichki omillar:

- bankning yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi;
- bankning tashkiliy tuzilmasi;
- bank boshqaruv tizimi;
- bank rahbarlari va xodimlarining malakasi;
- bank xodimlarining tashabbusi;
- bank shakli;
- bankning moliyaviy holati.

2) tashqi omillar:

- siyosiy jarayonlar;
- xalqning bankka ishonchi;
- markaziy bank talablari;
- siyosiy va iqtisodiy vaziyatlar;
- odamlarning daromadlari;
- mintaqaviy rivojlanish;
- inflyatsiya va foiz stavkasi.

Banklar, odatda, depozitlar miqdori kamayishi tufayli likvidlilik muammolariga duch keladi. Banklar tomonidan bu muammoni hal etishda omonatchilarni vaqtincha bo'sh turgan mablag'larini izchil bankka jalb etish orqali harakatsiz pullarni iqtisodiyotga jalb etish eng muhim qadamdir. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi tijorat banklari asosan quyidagi uch xil turdagi depozitlarni mijozlarga taklif etadi:

1-rasm. Depozit turlari⁴

1 Shermuxamedov B. Depozit resurslaridan foydalanishning samaradorlik ko'rsatkichlari. // "Moliya va bank ishi" O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali. – 2022. –T. –№.1. – 3 b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- son Farmoni

3 Rakhimov A. Important of bank deposit policy in expanding of the deposit base of commercial banks. // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – 2019. – 3 p.

4 Omonov A., Qoraliyev T. Pul va banklar. – T: IQTISOD-MOLIYA, 2019. –95 b

Bundan tashqari, xorij tajribasida mavjud bo'lgan depozit turlarini mamlakatimizda qo'llash uchun tijorat banklarimizda potensial mavjud, shu yo'l orqali banklar yangi resurs bazasini jalb etishi va yangi mijozlar oqimiga ega bo'lishi mumkin.

1-jadval. 2024-yil 1-mart holatiga tijorat banklari tomonidan jalb etilgan omonat va depozitlar.

Ko'rsatkich nomi	Jami		Guruhlashtirilgan taqsimot							
			3 trln. so'mgacha		3-10 trln. so'mgacha		10-30 trln. so'mgacha		30 trln. so'mdan yuqori	
	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa
Aholi omonatlari	35	85 816	13	2 831	8	15 747	7	18 252	7	48 986
Yuridik shaxs depozitlari	35	152 122	13	4 364	8	22 486	7	34 539	7	90 733

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan aytish mumkinki, tijorat banklarida jami mavjud depozitlarning katta qismi yuridik shaxslarga tegishli bo'lib, ular jismoniy shaxslardan jalb etilgan omonatlardan 1,77 baravarga ko'p. Jami 35 ta tijorat banklaridan 13 tasi 3 trln. so'mgacha depozit etgan bo'lib ularning jami summasi 7195 trln. so'mni tashkil etadi. Oxirgi ikki yuqori tasnifga kiruvchi summadagi depozit jalb qiluvchi banklar soni bir xil 7 tadan iborat bo'lib, har birida yuridik shaxslar ulushi deyarli ikki baravarga ko'pligini ko'rishimiz mumkin.

Respublikamiz tijorat banklari tomonidan jalb etilgan depozitlar muddati bo'yicha tahlil qilinganda, talab qilib olinguncha depozitlar yuqori ulushga ega bo'lib, eng kam qismi esa 1 kundan 30 kungacha depozitlarga to'g'ri keladi. Muddati bo'yicha barcha depozitlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sgan bo'lsada, talab qilib olinguncha depozitlarda qariyb 6,77 % ga teng pasayish tendensiyasi kuzatilgan.

2-jadval. Depozit va depozit sertifikatlari mablag'lari qoldig'i⁵ mlrd.so'm.

Sana	Jami	Muddatlari bo'yicha				
		Talab qilib olinguncha	1 kundan 30 kungacha	30 kundan 180 kungacha	180 kundan 365 kungacha	1 yildan yuqori
01.03.2023	210 652	82 655	5 537	20 524	31 533	70 402
01.03.2024	237 938	77 054	5 686	29 040	38 260	87 898

2024-yil 1-mart holatiga barcha 35 ta tijorat banklari ichida jalb etilgan depozit resurslari bo'yicha "Kapitalbank" ATB 31 736 mlrd.so'm bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinni "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" 31 589 mlrd.so'm bilan egallagan bo'lsa, AT "Xalq banki" 17 537 mlrd.so'm jalb etgan holda kuchli uchlikka yakun yasagan⁶.

5 www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

6 www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

2-rasm. Depozitlarning muddati bo'yicha guruhlanishi.

Mamlakatimiz tijorat banklari depozit mablag'larining ko'payishini aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortib borayotgani va yangi jozibador depozit turlarining joriy etilishi bilan izohlash mumkin.

3-jadval. Yillar kesimida YAIM⁷, inflyatsiya, qayta moliyalashtirish stavkasi va o'rtacha tortilgan depozitlar foizi⁸.

Yillar	YAIM, so'm	Yillik inflyatsiya, %	Qayta moliyalashtirish foiz stavkasi, %	O'rtacha tortilgan depozitlar, %	
				Jismoniy shaxslarning muddatli depozitlar	Yuridik shaxslarning muddatli depozitlar
2016, dekabr	255 421 900 000 000,00	9,7	9	18,3	6,2
2017, dekabr	317 476 400 000 000,00	18,8	14	17,4	10,9
2018, dekabr	426 641 000 000 000,00	14,3	16	17,1	13,8
2019, dekabr	532 712 500 000 000,00	15,2	16	19,7	16,5
2020, dekabr	605 514 900 000 000,00	11,1	14	17	14,4
2021, dekabr	738 425 200 000 000,00	9,98	14	20,5	14,7
2022, dekabr	888 341 700 000 000,00	12,3	15	20,2	16,9
2023, dekabr	1 066 569 026 800 000,00	8,8	14	21,5	17,9

7 www.new.openinfo.uz (O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portali)

8 www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti)

Ushbu jadval asosida quyidagi bog'liqliklar va ularning ahamiyatini ekonometrik tahlil qilgan holda, ularning ekonometrik modelini tuzamiz:

- 1) yillik inflyatsiyaning jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta'siri;
- 2) yillik inflyatsiyaning yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta'siri;
- 3) qayta moliyalashtirish stavkasining jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta'siri;
- 4) qayta moliyalashtirish stavkasining yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta'siri;
- 5) jismoniy va yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining YAIM ga ta'siri.

4-jadval. Ekonometrik tahlili.

№	Ekonometrik model	Bog'liqlik darajasi	Bog'liqlik turi	Ekonometrik model sharhi
1	$y=22,107-0,2511x$	0,48	o'rtacha	Yillik inflyatsiyaning 1 birlik o'zgarishi jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,2511 % ga pasayishiga sabab bo'ladi.
2	$y=15,259-0,1075x$	0,095	o'ta kuchsiz	Yillik inflyatsiyaning 1 birlik o'zgarishi yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,1075 % ga pasayishiga sabab bo'ladi.
3	$y=18,015+0,06764x$	0,085	o'ta kuchsiz	Qayta moliyalashtirish stavkasining 1 birlik o'zgarishi jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,06764% ga oshishiga sabab bo'ladi.
4	$y=-5,2345+1,3676x$	0,79	kuchli	Qayta moliyalashtirish stavkasining 1 birlik o'zgarishi yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1,3676% ga oshishiga sabab bo'ladi.
5	$y=-1416515818981700+75925747069317,6x_1+41736687764942,4x_2$	0,91	o'ta kuchli	Jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1 birlik o'zgarishi YAIM ning 75925747069317,6 so'mga, yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1 birlik o'zgarishi esa YAIM ning 41736687764942,4 so'mga oshiradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Respublikamiz tijorat banklari aholidagi vaqtincha bo'sh pul mablag'larini iqtisodiyotga yetarli darajada jalb etishda yaxshi natijalarga ega va bu mablag'larni samarali yo'naltirish bugungi kunda ularning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida, bozor munosabatlarning chuqurlashishi va iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishga sabab bo'ldi. Natijada banklarda uzoq va qisqa muddatli mablag'larga bo'lgan talabning ortib borishi ushbu mablag'larni shakllantirish va boshqarishning muhim masalalaridan biriga aylandi. Bu holat banklar o'rtasida mavjud vaqtincha bo'sh pul resurslarini mamlakat bo'ylab taqsimlash va moliya bozorida qo'shimcha resurslarni jalb qilishda erkin raqobatning kuchayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- tijorat banklari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning talab va istaklaridan kelib chiqib omonat va depozitlarning yangi jozibador turlarini tizimli ravishda joriy etish;

- tijorat banklariga depozitlarni jalb etish bo'yicha qisqa va uzoq muddatli bank strategiyalarini ishlab chiqish;

- tijorat banklarining depozit siyosatini bozor talablariga moslashtirish;
- depozitlar bo'yicha suzib yuruvchi stavkalarini qo'llashni amaliyotga joriy etish;
- banklar tomonidan depozitlarni sertifikatlashtirish amaliyotini rivojlantirish⁹;
- banklararo depozitlarni jalb qilish amaliyotini kengaytirish orqali banking resurs bazasini mustahkamlash.

O'ylaymizki, yuqoridagi takliflarning kiritilishi mamlakatimiz tijorat banklariga depozit operatsiyalarini takomillashtirish va buning natijasida banklarning depozit bazasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining "Banklarning depozit (omonat) sertifikatlarini chiqarish va muomalada bo'lish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 1859-son Qarori, 2008-yil 24-sentabr // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021 y., 10/21/3313/0724-son.
3. Omonov A., Qoraliyev T. Pul va banklar. – T: IQTISOD-MOLIYA, 2019. –114 b.
4. Shermuxamedov B. Depozit resurslaridan foydalanishning samaradorlik ko'rsatkichlari. // "Moliya va bank ishi" O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali. – 2022. –T. –№.1. – 37 b.
5. Rakhimov A. Important of bank deposit policy in expanding of the deposit base of commercial banks. // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – 2019. – 3 p.
6. www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)
7. www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti)
8. www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi)
9. www.new.openinfo.uz (O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portali)

9 www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

